

O'ZBEKISTONDA KRIPTOVALYUTA BOZORINING TAHLILI VA KELAJAKDAGI ISTIQBOLLARI

MATYAQUBOV YUSUFBEK QUVONDIQ O'G'LI

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15469319>

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasining kriptovalyuta bozorlarini rivojlantirish istiqbollari tahlil qilishni asosiy maqsad qiladi va nazariy qarashlardan ko'ra amaliy tahlillarga tayanadi. So'nggi yillarda kriptovalyuta bozorlari tobora ko'proq investorlar va moliya institutlarining e'tiborini tortmoqda. Buning asosiy sababi shundaki, ular hali ham kriptovalyutalarini investitsiya sifatida ko'rishadi, chunki ular tez o'sish potentsialiga ega deb hisoblashadi. Bundan tashqari, texnologik yangiliklar, ya'ni blockchain texnologiyasi va DeFi kabi yangi loyihalar kriptovalyutalari uchun qiziqarli imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, kriptografik pullar pul o'tkazmalarini tez va arzon narxlarda amalga oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Kriptovalyuta bozori, investor va moliyaviy institutlar, blokcheyn, DeFi, pul o'tkazmalari.

Abstract to the master's dissertation. The main purpose of this study is to analyze the prospects for the development of the cryptocurrency markets of the Republic of Uzbekistan and is based on practical analysis rather than theoretical views. In recent years, cryptocurrency markets have increasingly attracted the attention of investors and financial institutions. The main reason for this is that they still see cryptocurrencies as investments, as they believe that they have the potential to grow rapidly. Also, technological innovations, i.e. Blockchain technology and new projects like DeFi, create interesting opportunities for cryptocurrencies. At the same time, cryptocurrencies make it possible to make transfers quickly and cheaply.

Keywords: *Cryptocurrency market, investor and financial institutions, Blockchain, DeFi, money transfers.*

1. Kirish

Kriptovalyutalar dunyosi tobora kengayib borayotgan va mashxurlikka erishayotgan bo'lsada, an'anaviy banklar ushbu raqamli aktivlardan foydalanishga ikkilanib, ularning o'ziga xos xavflari potentsial foydadan ortiq deb hisoblaydilar. Banklar kriptovalyutalari bilan ehtiyotkorona munosabatda bo'lishlari mumkin, chunki bu aktivlar bo'yicha operatsiyalar katta xavfga ega shuning uchun sinchkov va qimmat tekshiruvni talab qiladi. Ammo raqamli valyutalar moliyaviy institutlar va ularning mijozlari uchun juda ko'p afzalliklarni taqdim etishi mumkin, ular shunchaki bu bozorni ko'proq o'rganishlari kerak. (Q.Nazarov, 2023)

Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida virtual axborot-kommunikatsiya muhiti ijtimoiy voqelikning ajralmas qismiga aylandi, natijada jamiyat yangi ilmiy tadqiqotga duch keldi ya'ni axborotlashtirish (kompyuterlashtirish) jarayonidan raqamlashtirish jarayoniga o'tildi.

2. Tahlil va natijalar muhokamasi.

XXI asrning boshidan moliya sektori, telekommunikatsiyalar va xususan, axborot texnologiyalari sohasida iqtisodiyotning global transformatsiyasi biznes jarayonlarida o'zgarishlarga olib keldi, natijada kompaniyalar yangi moliyalash manbalarini izlashga majbur

bo'lmoqdalar. Shu bilan birga, bugungi kunda moliya bozori aktivlarning aylanishi texnologiyalari va mexanizmlarini rivojlantirish tendentsiyalariga javob berishi va 2009-yilda sodir bo'lgan yangi mahsulotlarning paydo bo'lishiga tez moslashishi kerak, birinchi marta kriptovalyutalari haqida gapira boshlagan paytda 2013-yildan beri kriptobirjalari yaratilgan. (L.G. Ivashechkina and A.M. Sysoeva, 2024)

1-jadval

Manba: Muallif tomonidan <https://www.tradingview.com> elektron sayti ma'lumotlariga asosan mustaqil ravishda tuzildi.

Kriptovalyuta bozorida dominatsiya shuni ko'rsatmoqdaki, eng katta ulush bitcoinga – 54.96%ni tashkil etdi. Undan keyingi yirik kriptovalyutalar ya'ni Ethereum – 16.4%, tether – 4.83%, BNB – 3.8%, Solana – 2.84% va boshqa kriptovalyutalar esa – 12.07% ni tashkil etkan.

2-rasm. Kriptovalyuta bozorining umumiy kapitalizatsiyasi.

Manba: [https:// ru.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/global-charts/](https://ru.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/global-charts/).

Kriptoaktivlarining umumiy bozor kapitallashuvi mavjud bo'lganidan beri 100,000 baravar oshdi va bugungi kunda 2.285 trln. dollar, bu 2-rasmda aks ettirilgan. 2025-yilda bu

ko'rsatkich 3.5 trln. dollarni tashkil etishini prognoz qilishmoqda.(G. A. Bunich and S. D. Sinyagovsky, 2024)

3-rasm. Kriptoalyuta bozorining bitcoin va ethereumsiz umumiy kapitalizatsiyasi.

Manba: [https:// ru.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/global-charts/](https://ru.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/global-charts/).

Kriptoalyuta bozorining umumiy kapitalizatsiyasining asosiy qismini bitcoin va ethereum tashkil etadi. Bu kriptoalyutalarsiz umumiy hajm 627.72 mlrd dollarni tashkil etmoqda va bu ko'rsatkich yaqin kelajakda 1.1-1.5 trln dollarni tashkil etilishini iqtisodiy olimlar tomonidan prognoz qilingan.(Денисик А. А, 2020)

7-jadval

O'zbekistonda kripto-aktivlarni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari

Rivojlanish yo'nalishi	Yo'nalishning asosiy natijalari
Mahalliy kompaniyalarining kripto aktivlar bilan bog'liq bitimlardagi ishtirokini oshirish	Kripto aktivlar mijozlar va sheriklar bilan hisob-kitob vositasi sifatida qabul qilinishi mumkin, bu tashkilotlarga yangi daromad manbasini topishga imkon beradi. Amerika kompaniyalari tajribasi shuni ko'rsatdiki, raqamli moliyaviy aktivlar to'lov birligi sifatida joriy etilgandan so'ng, faoliyatdan daromad olish va mijozlar bazasi ko'paydi
Kripto jarayonlarini davlat tartibga solish	Kripto aylanishini nazorat qilish kripto-aktivlar to'lovlari bilan bog'liq tahdidlarni kamaytiradi, ya'ni firibgarlik harakatlari, pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq xatarlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Biroq, shu maqsadda davlat foydalanuvchilarning nomlari va ularning to'lov va kriptoalyuta almashinuvi maqsadlarini hech bo'lmaganda davlat idoralari uchun shaffof qilib, ichki platformada maxfiylikni yaratishni rejalashtirmaydi
Investorlar va maynerlarni mahalliy	Yo'nalish avvalgisi bilan uzviy bog'liq, chunki yangi investorlar va konchilar yangi yaratilgan Rossiya platformasida kriptoalyutalarning kapitallashuvini oshirishga hissa qo'shadi, bu esa ularni boshqarishni markazlashtirishga yordam beradi. Shunday qilib, markaziy bankning titul birliklari miqdori oshadi, keyinchalik xalqaro hisob-kitoblarda ishlatilishi

kripto platformasiga jalb qilish	mumkin, shu maqsadda kripto birjalari va kripto-valyutalarning mahalliy analogini yaratishga qaror qilindi
----------------------------------	--

Manba: Muallif tomonidan mustaqil o'rganishlar asosida tuzuldi.

Kriptoaktivlar bozorining kapitallashuvida 3 ta asosiy o'sish davri mavjud, ammo ularni 4 ga bo'lish kerak. Birinchi keskin o'sish 2018 yil yanvar oyida kuzatildi, unda chiqarilgan barcha aktivlar qiymati 21 baravar 26 milliard dollardan 535 milliard dollargacha oshdi. Ikkinchi asosiy ko'tarilish 2021 yil aprel oyida sodir bo'ldi, o'sish 6 baravar sodir bo'ldi. Yaqinda, o'sha yilning oktyabr oyida yana 2 baravar o'sish kuzatildi va so'nggi so'nggi o'sish 2024 yil mart oyiga to'g'ri keladi, o'shanda kapitallashtirish davrning eng yuqori qiymati 2.62 trillion dollarni tashkil etdi. dollarga teng bo'lib, o'sish 2.5 trillion oldingi past qiymatdan 1.03 baravar tashkil etdi. (Esonova Shahlo Abdimurot qizi, 2024)

Shu bilan birga, so'nggi 2 o'sish davri birjalarda bitimlar sonining ko'payishiga mos keladi, bu ko'proq odamlarning kripto aktivlariga bo'lgan qiziqishining oshishini va natijada birja savdosining faol rivojlanishi va aktiv narxining beqaror o'zgarishini aks ettiradi.

Kriptoaktivlari global moliya bozorida tez o'sib borayotgan birlik bo'lib, xususiy sarmoyadorlar va bozorda kriptovalyutalari bilan bitim tuzadigan kompaniyalar o'rtasida ommalashish shundan dalolat beradi.

Bularning barchasi kriptovalyuta bozorida davom etayotgan talabni ko'rsatmoqda va bozorda global miqyosda ham, ichki makonda ham raqamli moliyaviy aktivlarni rivojlantirish uchun yangi yo'nalishlarni izlash uchun asos yaratadi.

Keling, ularning har birini ko'rib chiqaylik. Rivojlanishning birinchi yo'nalishi O'zbekistonda kriptoaktivlar bilan bitimlarda ko'plab yirik kompaniyalarning ishtiroki bo'lishi mumkin. Davlat mamlakatda ishlaydigan raqobatbardosh kripto-platformasini yaratishga qaror qildi, bu tashkilotlarga kriptoaktivlarining muomalasi jarayonlarida qonuniy ishtirok etishga imkon beradi. Bu qiziqish har qanday tijorat biznes maksimal daromad olish asosiy maqsad qo'yadi, shuning uchun u har doim o'z faoliyatini moliyalashtirish nisbatan barqaror manbai izlab bo'ladi. Masalan, ko'plab kompaniyalar qimmatli qog'ozlar chiqarilishida, shuningdek moliyaviy fond birjasi aktivlarini sotib olish va sotishda ishtirok etishga harakat qilishadi. Shu sababli, raqamli aktivlar moliyalashtirishning yangi vositasi sifatida jozibador bo'lib bormoqda. Bunga kripto valyutani to'lov vositasi sifatida birinchi bo'lib ishlatgan va shu bilan aqlga sig'maydigan moliyaviy natijalarga erishgan Amerika kompaniyalarining tajribasi yordam beradi - statistik hisobotlarga ko'ra, yangi to'lov usuli joriy etilgandan keyin daromadning o'sishi taxminan 330% ni tashkil etdi, mijozlar bazasining o'sishi esa 40% ga teng. (Гаврилова Э.Н and Демьянюк А.С, 2023)

Shu munosabat bilan, kripto aktivlarni rivojlantirish uchun yangi vektor zarur, bu kompaniyalarning ushbu turdagi to'lovlarga maksimal e'tiborini jalb qiladi, kripto valyutasiga yuridik hisob birligi sifatida ishonchni yaratadi. Ta'kidlash joizki, raqamli moliyaviy aktivlarga nisbatan "kulrang zona" deb nomlangan ayrim davlatlar qonunda mustahkamlangan qiymatning ushbu shaklini va uning keyingi tartibga solinishini qabul qilish yoki qilmaslik to'g'risida mustaqil qaror qabul qilishadi.

Bu yerda ikkinchi istiqbolli yo'nalish paydo bo'lib, uning asosiy ijobiy nuqtasi shundaki, foydalanuvchi ma'lumotlari bo'yicha kripto aktivlarning xavfsizligini ta'minlash va operatsiya maqsadlarini aniqlash orqali yuzaga keladigan tahdidlarga keskin javob mavjud. Davlat aylanish va bitimlar jarayonlarini tartibga solish, ularning maqsadini tushunish va bitimni

amalga oshiruvchi tomonlarni oldindan aniqlash orqali tahdidlarini kamaytirishga, firibgarlik harakatlari va jismoniy va yuridik shaxslarning daromadlarini yashirish kamaytiradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Антунес Ж., Ҳади-Венчеҳ А., Жамшиди А., Тан Й., анд Ванке П. “Банк эффисиенсй эстиматион ин Чина: ДЕА-РЕННА апроач,” Анн Опер Рес, вол. 315, но. 2, пп. 1373–1398, (2022);
2. Ашта А. Биот-Пакуерот Г. ФинТеч эволютион: Стратегис валуе манажмент иссуес ин а фаст чангинг индустрий // Бриефингс ин энтреpreneуриал финансе. Волуме 27, Иссуе 4. Жуль 2018. – 301-311 р.
3. Ассаф А., Бергер А.Н. анд отхерс, Доес эффисиенсй ҳелп банкс сурвиве анд тхриве дуринг финансиал срисес?, Журнал оф Банкинг анд Финансе, 106, (2019), пп. 445–470;
4. Адуда, Ж. & Кингоо, Н., 2012, 'Тхе релатионшип бетвеен элестронис банкинг анд финансиал перформансе амонг соммерсиал банкс ин Кеня', Журнал оф Финансе анд Инвестмент Анайлсис 1(3), 99-118.
5. Аспромоургос Т. Он тхе оригинс оф сlassисал эсономисс: дистрибутион анд валуе фром Виллиам Петтй то Адам Смитх (Роутледге, 1995);
6. Абраҳам Чарнес, Виллиам W Соопер, анд Эдвардо Рходес, ъМеасуринг тхе Эффисиенсй оф Десисион Макинг Унитсџ, Эуропеан Журнал оф Оператионал Ресерч, 2.6 (1978), 429–44.
7. Артз, К.В., Норман, П.М., Ҳатфиелд, Д.Э. & Сардинал, Л.Б., 2010, 'А лонгитудинал студй оф тхе импаст оф Р&Д, патентс, анд продуст инноватион он фирм перформансе', Журнал оф Продуст Инноватион Манажмент 27(5), 725-740.
8. Азларова А.А., Абдурахманова М.М. Рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда тижорат банклари хизматларининг ўрни // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 6, ноябр-декабр, 2019
9. Балачандхер Кришнан Гуру, Сантха Ваитҳилингам, Норҳазлин Исмаил, анд Ражендра Прасад, (2001) “Элестронис Банкинг ин Малайсиа: А Ноте он Эволютион оф Сервисес анд Сонсумер Реастионс”;